

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732589>

УДК 331.2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ**

А.И. Блинова,

бакалавр, студент 4 курса, напр. «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Л.Ф. Гурбаева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

Московский финансово-юридический университет МФЮА,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и нормативно правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита расчетов по оплате труда, помимо этого выделена актуальность исследуемой темы и обговорена необходимость проведения аудита расчетов по оплате труда, его основные параметры. Также в статье приведены основные направления совершенствования бухгалтерского учета по системе оплаты труда на предприятиях.

Ключевые слова: зарплата, бухгалтерский учет, аудит, система оплаты труда, расчет с персоналом

ACCOUNTING AND AUDIT OF SETTLEMENTS WITH PERSONNEL ON REMUNERATION AT THE ENTERPRISE

A.I. Blinova,

Bachelor, 4th year student, e.g. "Economics", profile "Accounting, Analysis and Audit"

L.F. Gurbayeva,

Scientific Director,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Moscow university of finance and law MFUA,
Moscow

Annotation: The article discusses the basic concepts and legal regulation of accounting and auditing of payroll settlements, in addition, the relevance of the topic under study is highlighted and the need for an audit of payroll settlements, its main parameters are discussed. The article also presents the main directions of improving accounting for the remuneration system at enterprises.

Keywords: salary, accounting, audit, remuneration system, settlement with personnel

В современной экономической теории считается, что труд важнейшая часть экономики – он одновременно товар (работник продает свой труд, создавая новое качество и дополнительное количество материальных ценностей) и причина появления добавленной стоимости, так как предметы и материалы при приложении к нему становятся дороже.

Следовательно, возникает необходимость оценить и оплатить труд в различных его проявлениях, включив затем расходы на оплату труда в рамках установленных государством законов в стоимость продукции.

На первом месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность использования рабочей силы, стоит система оплаты труда. Именно заработная плата, а зачастую только она является той причиной, которая приводит рабочего на его рабочее место. Поэтому значение данной проблемы трудно переоценить.

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, участвующих в производственном процессе. В большей степени она определяется количеством и качеством затраченного труда, но значительную роль играют рыночные факторы – спрос и предложение труда; сложившаяся конкретная конъюнктура рынка, территориальные аспекты, законодательные нормы и т.д.

По определению специалистов-социологов труд является категорией не только экономической, но и политической, так как занятость населения, уровень ее профессиональной подготовки и эффективность труда в жизни государства в целом и регионов в частности играют очень важную роль в развитии общества.

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера.

Новые системы организации труда и заработной платы должны обеспечить сотрудникам материальные стимулы. Необходимо учитывать так же, что формирование и величина прибыли зависят от выбранной системы оплаты труда.

Предприятия самостоятельно устанавливают формы, системы, размеры оплаты труда, а так же материального стимулирования его результатов. При этом, максимальный размер оплаты труда не ограничивается.

Обязанностью любого предприятия является создание нормальных условий труда и действенных мотивов, обеспечивающих стремление работников к повышению результатов своей деятельности. Для усиления мотивации необходимо обеспечить непосредственную связь оплаты труда с его результатами: каждый работник должен видеть эту связь между вознаграждением и производительностью труда, величиной своей заработной платы и результатами, достигнутыми предприятием.

Тема заработной платы очень актуальна, так как объясняется зависимостью уровня жизни населения любой страны от величины заработной платы. Для подавляющего большинства людей заработная плата является основным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (ее величиной, формой начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для работодателей.

Комплексность законодательных, нормативных и других актов и институтов, работающих на их основе, образуют систему установления заработной платы в обществе. С их помощью регламентируются отношения в этой сфере, это касается как рынка труда, так и внутреннего механизма организаций, плюсом ко всему еще регулируется нормативно правовыми актами и сама экономическая природа заработной платы. К таким документам относятся:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года. На данный документ опираются при списании затрат на оплату труда для целей налогообложения [1-3].

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). Он регулирует вопросы трудового права в отношении прав и обязанностей во взаимоотношениях работника и работодателя, закрепляет правила по оплате труда, нормированию и охраны труда, трудоустройству, профподготовке и переподготовке, обязательному социальному страхованию, а также в части разрешения трудовых споров [6].

3. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция). В нем определены правовые основы бухгалтерской деятельности и составления отчетности, а применительно к оплате труда – регулирование правил отражения операций по оплате труда в бухгалтерском учете предприятий [7].

4. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редакция) [8].

5. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. Используется для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности применяется минимальный размер оплаты труда [5-9].

При организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда руководствуются также различными методическими указаниями по ведению бухгалтерского учета, инструкциями и рекомендациями, разработанными Минфином РФ и федеральными органами исполнительной власти [7].

Сюда относятся План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. В соответствии с этим документом учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет по данному счету ведется по каждому работнику организации [1].

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» показываются все выданные суммы оплаты труда, премий, пособий по листкам нетрудоспособности или каким-либо другим законным причинам, пенсий, дивидендов. Сюда также относятся и налоги, которые были начислены и другие удержания из бюджета [5].

Если говорить о кредитовом сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», то оно отражает долг организации перед своими сотрудниками по заработной плате, которая уже была посчитана и начислена им, но еще не является выплаченной.

Как правило, в любой фирме оплата труда разделяется на:

1. Основную-систематическая выплата согласно окладу и тарифным коэффициентам за время, которое было фактически отработано сотрудником.

2. Дополнительную – выплата, которая также начисляется сотруднику, но не за выработанное время. Данная выплата выражается в оплате ежегодного положенного отпуска, листков нетрудоспособности, пособия по временной обоснованной нетрудоспособности.

Также, существует 2 формы оплаты труда:

1. Сдельная – при данной форме оплаты труда размер заработной платы начисляется исходя из количества и качества выполненной работы или выпущенной продукции.

2. Повременная – при такой форме оплаты труда речь идет о том, что размер заработной платы определяется согласно количеству времени, которое отработал человек [10].

Закон обязывает каждого работодателя документировать и оплачивать все отработанные сотрудниками часы и дни, отдельно учитывая переработки и труд во вредных, опасных или тяжелых условиях. Обязанности по документальному оформлению оплаты труда, как правило, возлагаются на кадровую службу и бухгалтерию предприятия. Для контроля и правильного учета расчетов с персоналом по оплате труда проводят аудит. Так называется комплексная внутренняя проверка оплаты труда на предприятии, осуществляемая своими силами или с привлечением сторонних экспертов.

Если аудит имеет место быть, его целью является оценка применяемой бухгалтерией данного предприятия методики в области оплаты труда и выявление ее соответствия действующему законодательству [2].

Аудит расчетов заработной платы проводится по нескольким направлениям. Оценивается [2]:

- общая эффективность выбранной системы расчетов с персоналом;
- правильность ведения регистров бухгалтерского учета операций по зарплате;
- достоверность всех произведенных начислений и удержаний;
- правильность оформления бухгалтерской отчетности и кадровой документации, устанавливающей порядок оплаты труда на предприятии.

В ходе проведения проверки могут быть обнаружены недочеты, нарушения. Среди основных [11]:

- отсутствие договоров (коллективных и трудовых);
- нет заявлений сотрудников о предоставлении им льгот по НДФЛ;
- имеют место неправомерные включения для целей налогообложения в себестоимость продукции некоторых расходов;
- выплаты сотрудникам, которые не указаны в трудовых договорах, положениях;

– в базу для расчета страховых взносов не включаются выплаты за счет собственных средств предприятия.

По итогам проведения проверки сотрудники аудиторской фирмы разрабатывают рекомендации. Разработка рекомендаций направлена на избежание ошибок, которые были выявлены в ходе оценки работы предприятия в области расчетов по оплате труда.

Рекомендации касаются не только методов, которые используют в своей работе сотрудники бухгалтерии по учету труда и его оплаты, но и всей кадровой документации предприятия.

Подводя итог вышесказанному, можно обобщить, что заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Порядок учета выплат по заработной плате регулируется множеством федеральных законов и законодательных актов. Каждый бухгалтер и руководитель предприятия должны самостоятельно следить за выходом новых нормативных документов о труде, за изменениями в учете заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за счет средств социального страхования [10].

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является достаточно важным, поскольку данный раздел учета является трудоемким и требующим особого внимания со стороны бухгалтерской службы организации. Необходимость проведения аудита расчетов по оплате труда обусловлена осуществлением контроля за соблюдением, как работниками, так и работодателями действующего законодательства.

Список литературы

[1] Андреева И.С. Основные понятия, формы и системы оплаты труда в современных условиях хозяйствования. / И.С. Андреева. // Colloquium-journal. – 2019.

[2] Джентамирова А.Х. Процедура аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда. / А.Х. Джентамирова. // Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. № 3. 567-572 с.

[3] Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года.

[4] Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учеб.-практ. пособие. / В.П. Пашуто. – М.: Кнорус, 2016. 320 с.

[5] Спешинская И.С. Аудит расчетов по оплате труда в организациях. / И.С. Спешинская. // Аллея науки. – 2019. Т. 1. № 2 (29). 89-93 с.

[6] "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).

[7] Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция).

[8] Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редакция).

[9] Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-ФЗ (последняя редакция).

[10] Шляхова И.А. Виды и системы оплаты труда. / И.А. Шляхова. // Аллея науки. – 2019. Т. 1. № 8 (35). 355-358 с.

[11] Штефан М.А. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов. / Под ред. М.А. Штефан. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 411 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva I.S. Basic concepts, forms and systems of remuneration in modern economic conditions. / I.S. Andreeva. // Colloquium-journal. – 2019.

[2] Dzhentamirova A.Kh. The procedure for auditing payroll settlements with personnel. / A.Kh. Dzhentamirova. // Topical issues of modern economics. – 2020. No. 3. 567-572 p.

[3] Tax Code of the Russian Federation (RF Tax Code) Adopted by the State Duma on July 16, 1998 Approved by the Federation Council on July 17, 1998.

[4] Pashuto V.P. Organization, regulation and remuneration of labor at the enterprise: textbook – practical. allowance. / V.P. Pashuto. – M.: Knorus, 2016. 320 p.

[5] Speshinskaya I.S. Audit of payroll settlements in organizations. / I.S. Speshinskaya. // Science Alley. – 2019. Vol. 1. No. 2 (29). 89-93 p.

[6] "Labor Code of the Russian Federation" dated 30.12.2001 N 197-FZ (as amended on 28.06.2021) (as amended and supplemented, entered into force on 01.09.2021).

[7] Federal Law "On Accounting" dated 06.12.2011 N 402-FZ (last edition).

[8] Federal Law "On Auditing" dated 30.12.2008 N 307-FZ (last edition).

[9] Federal Law "On the Minimum Wage" dated 19.06.2000 N 82-FZ (last edition).

[10] Shlyakhova I.A. Types and systems of remuneration. / I.A. Shlyakhova. // Science Alley. – 2019. Vol. 1. No. 8 (35). 355-358 p.

[11] Stefan M.A. Audit in 2 hours. Part 2: textbook and workshop for universities. / Ed. M.A. Stefan. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 411 p.

© А.И. Блинова, 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Блинова А.И. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 105-112. URL: <https://ip-journal.ru/>